

भारतीय हरित काळाची गरज

प्रा.राजेश स. बहुरूपी

सहाय्यक प्राध्यापक भिवापूर महाविद्यालय भिवापूर

Corresponding author- प्रा.राजेश स. बहुरूपी

Email- rajeshbahurupi@gmail.com

सारंश : सद्य परिस्थितीत हरित अर्थ व्यवस्था ही फार लोकप्रिय आणि काळाची गरज या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय आहे याचे कारण आहे सद्य परिस्थितीत जगा मध्ये ज्या संकटाचा विचार किंवा सामना करावा लागत आहे ती प्रामुख्याने जलवायु, खाद्य, अर्थिक आहेत ज्या वर उपाय म्हणून हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी कडे बघितल्या जाते. कारण यात अर्थिक विकासा सोबतच पृथ्वीच्या संरक्षणाची गॅरंटी प्राप्त होतांना दिसते. ग्रीन इकोनॉमी चा प्रसार व प्रचारकरतांना यु.एन.ई.पी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) ने त्याची एक व्याख्या विकसित केली आहे. त्यानुसार ग्रीन इकोनॉमी म्हणजे "ज्यात मानवाचा विकास आणि सामाजिक साम्यता यांना चालना देण्या सोबतच पर्यावरण सौरक्षणाचे कार्य देखील मोठ्या प्रमाणात विचारात घेतले जाते. ज्यामध्ये अल्पकार्बन संसाधन कुशल व सामाजिक समावेश असलेली अर्थव्यवस्था आहे" व्यवहारीक दृष्टी कोणातून ग्रीन इकोनॉमी अशी अर्थ व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये उत्पन्न व रोजगारात वाढ अशा सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांद्वारे संचालित केले जातात. जे कार्बन उत्सर्जन व प्रदुषण कमी करतात. आणि उर्जा संसाधनाचा योग्य वापर करून सोबतच जैव विविधता व त्याच्या चढस रोकणे हा आहे.

हरित अर्थव्यवस्थेचे मापन :

ग्रीन इकोनॉमी चे मापन करण्यासाठी वेगवेगळ्या संघटना वेगवेगळ्या पध्दतीचा उपयोग करतात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ह्या मापना करीता विश्व बँके सोबत वेगवेगळ्या पध्दतीवर चर्चा करत आहे घटकांवर चर्चा करीत आहेत. त्यातील काही प्रमुख घटक पुढील प्रमाणे आहे.

१) प्रगती व चांगले राहणीमान

२) पर्यावरणीय संकेतक :- प्रदुषण गहनता, ऊर्जा उपयोग, जाल उपयोग

३) त्या सोबत काही अन्य घटक देखील विचारात घेतले आहे (कार्ल बुकीट ने सांगितलेले घटक)

४) आर्थिक संकेतक :- उत्पादना चा हिस्सा किंवा रोजगार

१) अक्षय उर्जा :- सौर, पवन सामुद्रीक आणि बायोमॅस

२) ग्रीन बिल्डींग :- ऊर्जा व पाणी कुशल निर्माती किंवा त्या अनुसार बनविणे.

३) स्वच्छ परिवहन :- हायब्रीड व इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला प्रोत्साहन

४) जल प्रबंधन :- वर्षा जल संचयन जल सुधार

५) भू प्रबंधन :- ऑर्गेनिक कृषि

ग्लोबल सिटीजंस सेंटरनी ग्रीन इकोनॉमी चे तिन मुख्य स्तंभात विभागणी केली आहे.

१) सामाजिक न्याय :- हा सिध्दात म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरील प्राकृतिक सीमित संसाधनावर निर्भर आहोत म्हणून आपण एक अशी आर्थिक प्रणाली तयार करायला पाहिजे जी की प्राकृतिक जैव विविधताचे सौरक्षण करून पर्यावरण चढसावर नियंत्रण ठेवेल अशी लवचीक प्रणाली तयार करावी.

२) टिकाऊ पर्यावरण :- हा असा सिध्दांत आहे की प्राकृतिक संसाधना सोबतच ज्या ठिकाणी सांस्कृतिक व मानवीय सम्मान ह्याचा देखील विचार करणे महत्त्वपूर्ण मानले आहे. ज्यामुळे अशी आर्थिक प्रणाली तयार करणे महत्त्वपूर्ण मानले आहे. ज्यामुळे अशी आर्थिक प्रणाली ज्यात व्यवतीगत विकासा सोबतच सामाजिक विकास होईल

३) स्थानीयता : एखादा विशिष्ट ठिकाणाचा विकास करतांना तेथील स्थानिक उत्पादनाच्या माध्यमातून आपल्या नागरिकांच्या आवश्यक प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे हा हेय. ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स जो जगतील २७ देशांच्या ग्रीन इकोनॉमी प्रदर्शनाची माहिती दर्शवित असतो त्याचा आधार पुढील गोष्टी असतात.

१) आंतरराष्ट्रीय व स्थानीय व्यासपीठावर राष्ट्रीय नेतृत्व कशा प्रकारे ग्रीन इकोनॉमीला महत्त्व देते.

२) अक्षय उर्जा स्रोतासंबंधी व त्याच्या उपयोग व वाढी संबंधी कोणत्या योजना तयार केल्या जातात ज्यामुळे अक्षय उर्जा स्रोताच्या वापराला प्रोत्साहन मिळून स्थानीक बाजारात त्याचा वापर वाढेल.

३) प्रत्येक देशात स्वच्छ प्रौद्योगिक गुंतवणुक वातावरण

४) पर्यटनला दिले जाणाऱ्या महत्वा बरोबरच ग्रीन पर्याटनाला दिलेले.

निरंतर सतत विकासात ग्रीन इकोनॉमीचे योगदान :-

या ठिकाणी निरंतर विकासाचा अर्थ जो वर्तमानातील गरजा पूर्ण करून येणाऱ्या पिढीच्या गरजांच्या पुर्तते करीता कुठलीही तडजोड करणार नाही असा होता. या गोष्टीला प्रथम मान्यता १९८० मध्ये अवर कॉमन फ्यूचर या नावाने ब्रंटलँड रिपोर्ट द्वारा प्राप्त झाली आणि पुढे १९९२ मध्ये पृथ्वी संमेलनात या मुद्याला मोठ्या प्रमाणात महत्त्व प्राप्त झाले निरंतर आर्थिक विकासा करीता पुढील तिन बाबीचा विचार प्रामुख्याने करण्यात आला.

१) पर्यावरण संरक्षण २) सामाजिक विकास ३) आर्थिक विकास ह्या गोष्टीच्या प्राप्ती करीता ग्रीन इकोनॉमी ही महत्त्व पूर्ण बाब आहे. कारण ज्या मध्ये पर्यावरणला आर्थिक उत्पादन, मुल्यस्थिरता दिर्घ कालीन समृद्धी चे एक आर्थिक कारण मानले जाते. ज्यामुळे पर्यावरण आर्थिक विकास व मानव विकास यांचा समतोल साधल्या जातो कारण गरीब लोक आपली उपजिवीका करण्याकरीता प्राकृतिक संसाधनावर सर्वात जास्त निर्भर असतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा चढस जर झाला तर त्यांच्या उपजिवीकेवर त्याचा परिणाम होईल त्यामुळे अशा परिस्थितीत ग्रीन इकोनॉमीचे महत्त्व जास्त आहे कारण

ग्रीन इकोनॉमी चा उद्देश मानवाचे हित, सामाजिक समानता, पर्यावरण जोखीम कमी करणे हा आहे.

ग्रीन इकोनॉमीची वाटचाल :- वर्ष २००८ च्या उत्तरार्धात सुरु झालेले यूपनईपी नेतृत्वातील ही वाटचाल अनेक घटकांचा समुह असून ज्या उद्देश ग्रीन सेक्टरला विलेखनात्मक व नितीगत सहायता देणे व पर्यावरणीय असंगत सेक्टरला ग्रीनच्या पर्यावरण संगत बनविणे होय.

१) ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट आणि संबंधीत शोध सामुग्री प्रस्तुत करणे जी की अक्षय ऊर्जा पासुन सतत कृषि पर्यंत विस्तृत व व्यापक क्षेत्रामध्ये ग्रीन निवेश तर समाविष्ट अर्थशास्त्र, टिकाउपणा व गरीबी उन्मुलन हा बाबीचे विश्लेषण करून या क्षेत्रात निवेश वाढविण्यासाठी प्रेरणाई ठरतील.

२) विशिष्ट देशात ग्रीन इकोनॉमीसाठी आवश्यक सेवा प्रदान करून मार्गदर्शन करणे

३) ग्रीन इकोनॉमी च्या पुढाकारासाठी अनुसंधान गैर सरकारी संघटना व्यवसायित आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या भागीदारी च्या आधारे स्थापना करणे.

१) ग्रीन इकोनॉमी आणि गरीबी उन्मुलन :-

आजच्या आर्थिक प्रगती मध्ये स्वच्छ पाणी, वन, हवा ह्या जिवनाश्यक गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून त्याला प्रदुषित केले जात आहे. अशा आर्थिक विकासामुळे उच्च आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता ला जन्म दिला त्यामुळे गरिबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले कारण की ते पूर्णपणे या संसाधनावर निर्भर होते जे की चालू आर्थिक घटकामुळे पर्यावरणाचा न्हास होऊन विकास करीत होते त्याचा परिणाम असा झाला की कृषी पशुपालन मत्स्य व वनीकरण अशा क्षेत्रावर त्याचा जास्त परिणाम झाला जगातील बहुतांश गरीब जनता ही वरील साधनावर आपली उपजीवीका चालवत असते. या उलट ग्रीन इकोनॉमी मध्ये गरीबी उन्मुलन संपुर्ण जीवनातील गुणत्वेत सुधार या उद्देशाने प्राथमिक सेवा आणि संरचना पुर्ण करण्याच्या हेतुने कार्य केले जाते. ज्यात सर्वांना उर्जा, पाणी, पोहचवतुन त्यांचा विकास करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. ज्यासाठी सौर व पवन उर्जा १, ४ अरब जनसंख्येला उर्जा व ७०० मिलियन अन्य लोकांना सेवा प्रदान करणे.

२) ग्रीन इकोनॉमी आणि रोजगार :-

ग्रीन इकोनॉमी मुळे मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकते जसे ऑर्गेनिक कृषी उर्जा दक्षता यांच्या अनुसार घरांची निर्मिती अक्षय उर्जा सार्वजनिक परिवहन इत्यादी. उच्च पर्यावरण दक्षता आणि उच्च श्रम उत्पादकता व उच्च उत्सर्जनयुक्त मर्यादित रोजगार उत्पादनात वाढ विकासात निरंतरता व जल वायुचे संरक्षण अशा हरित रोजगार योजनेमुळे पहिलेच उपलब्ध आहेत आणि काही क्षेत्रात अप्रत्यक्ष वृद्धी झाल्याने आढळते. ग्रीन इकोनॉमी कडे वाटचाल करतांना पर्यावरणीय व आर्थिक निती सोबतच सामाजिक नितीचा देखील विकास होणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये अल्प कार्बन ग्लोबल इकोनॉमीसाठी नवीन कौशल्या मध्ये गुंतवणुक व सार्वजनिक परिवहन व रोजगार समायोजन निती.

३) ग्रीन इकोनॉमी व विकसनशिल देश

स्वच्छ उर्जा प्रौद्योगिक आणि उर्जा सेवा सुधार स्वच्छ उत्पादन दृष्टीकोण गुंतवणुकीत दक्षता सतत कृषि

पध्दतीचा उपयोग करून खाद्य सुरक्षा व आपल्या ग्रीन प्रॉडक्ट सेवासाठी नविन बाजारपेठेचा शोध घेणे ज्यामुळे विकासनशील देशांना त्याचा आर्थिक व सामाजिक लाभ होईल संसाधनाचा योग्य वापर उर्जा स्रोताचा विस्तार पर्यावरण न्हासावर नियंत्रण तसेच प्रत्येक देशाने आर्थिक विकासांच्या योजनांचा फायदा उठविण्यासाठी आपल्या जवळ उपलब्ध संसाधनाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

भारत व ग्रीन इकोनॉमी

जगातील दुसरा जास्त लोकसंख्या असलेला देश ग्रीन हाऊन गॅस उत्सर्जनात तिसऱ्या स्थानावर त्याचे प्रमाण ७. ७८: भारतासाठी ग्रीन इकोनॉमी एक आव्हान आहे. भारताकडे अनुसंधान व विकास या दृष्टी कोणातून एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून बघितले जात आहे. कारण देशातील प्रौद्योगिक क्षेत्रामध्ये इनोवेशन, कमी किमतीतील विनिमय आणि सेवा आणि पारंपारीक ज्ञान आणि प्रक्रिया तसेच वैज्ञानिक आणि इंजिनियर यांच्या संख्येत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण उपलब्धी मागील काही वर्षात ग्रीन इनोवेशन मध्ये वाढझाली आहे. तसेच पुंजी प्रवाहात वाढझाली आहे. अक्षय उर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने ग्रीन इकोनॉमीच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु केलेली आहे. कारण भारतातील अनेक कंपन्यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुळे पर्यावरण प्रभावाकडे लक्ष देणे सुरु केले आहे. भारत पुर्ण क्षेतेने ग्रीन इकोनॉमीला चालना दिली तर स्थायी व स्वच्छ पर्यावरणाला प्रोत्साहन देउन रोजगारात वाढ करणे. अल्पकार्बन उत्सर्जनाला प्रोत्साहन देणे भारताने ग्रीन इकोनॉमीचा भाग म्हणुन जलवायु प्रगतीकरण योजना सुरु केली आहे. तसेच सुचना अधिकार अधिनियम २००७ नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ऍक्ट २०१० द्वारे राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाची स्थापना, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन, राष्ट्रीय वलाइमेट चेज ऍक्शन प्लॅन ज्यामध्ये सौर उर्जा उर्जा उर्जा दक्षता सतत कृषि यांचा उपयोग करून अर्थव्यवस्थेला बल प्राप्त करू शकतो त्यामुळे हरित अर्थ व्यवस्था काळाची गरज आहे. असे म्हणतात.

ग्रीन इकोनॉमी आणि सरकार :

सरकारने ग्रीन इकोनॉमीला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या नितीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी महत्त्वपूर्ण आहेत देशातील ग्रीन इकोनॉमीसाठी सार्वजनिक वित्त आणि राजकोषीय उपयांच्या माध्यमातून ग्रीन इकोनॉमी स्वीकारणे शक्य आहे. त्यासाठी सरकारने त्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे ग्रीन इकोनॉमी मध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीला विशेष रूपाने महत्त्व आहे. त्यामुळे सरकारने ग्रीन प्रॉडक्ट व सेवा यांच्या मागणीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे ग्रीन इकोनॉमीसाठी कायदेशीर बाबी देखील पुर्ण करून कायदा तयार करायला पाहिजे ग्रीन इकोनॉमीसाठी सरकार व अन्य हितधारका सोबतच लोकांचे समर्थन प्राप्त करणे जरूरी आहे.

संदर्भ :

- १) योजना
- २) भारतीय अर्थव्यवस्था रूढ दत्त के.पी. सुंदरमएस. चांद अॅन्ड कंपनी
- ३) प्रतियोगीता दर्पण अतिरीक्त अंक
- ४) लोकमत